

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 94-107.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):94-107.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.45
<https://doi.org/>

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСОБЕННОСТИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА

Татьяна Львовна Безрукова¹, Оксана Васильевна Кувшинова², Сергей
Владимирович Маланяк³

^{1,2,3}ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени
Г. Ф. Морозова», Воронеж, Россия,

¹bezrukova_t_l@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4126-3371>

²oxkuv@yande.ru, <https://orcid.org/0009-0005-5471-0336>

³malserfish@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4729-294x>

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследования инновационной активности предприятия. Обоснован комплексный многокритериальный подход к оценке инновационной активности предприятия, результаты применения которого создают предпосылки для его устойчивого инновационного развития. В исследовании раскрываются основополагающие идеи, лежащие в основе инновационных стратегий, выделяются важнейшие внешние и внутренние факторы, определяющие эффективность инновационных процессов и их отображение в методах расчёта инновационной активности предприятия. В результате исследования была проанализирована мировая практика многокритериальной оценки инновационной активности предприятия, выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на инновационную активность предприятия, а также сформирована система показателей многокритериальной оценки инновационной активности предприятия. Расчёты инновационной активности нескольких предприятий на примере мебельной промышленности позволили определить и учесть различные составляющие инновационного потенциала, а также спрогнозировать инновационное развитие предприятий на длительный период времени с последующим построением графика инновационной активности.

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, направления и условия инновационного развития, показатели инновационной активности

Для цитирования: Безрукова Т. Л., Кувшинова О. В., Маланяк С. В. Оценка инновационной активности предприятия: особенности многокритериального подхода // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 94-107. <https://doi.org/> .

Original article

ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AN ENTERPRISE: FEATURES OF A MULTICRITERIA APPROACH

Tatiana L. Bezrukova¹, Oksana V. Kuvshinova², Sergey V. Malanyak³

^{1,2,3}Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia,

¹bezrukova_t_l@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4126-3371>

²oxkuv@yande.ru, <https://orcid.org/0009-0005-5471-0336>

³malsefish@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4729-294x>

Abstract. This article presents the results of the innovative activity study of the enterprise. A comprehensive multi-criteria approach for assessing the innovative activity of the enterprise is substantiated, the results of which create the prerequisites for its sustainable innovative development. The study reveals the fundamental ideas underlying innovation strategies, highlights the most important external and internal factors that determine the effectiveness of innovative processes and their reflection in the methods of calculating the innovative activity of the enterprise. As a result of the study, the world practice of multi-criteria assessment of the innovative activity of the enterprise was analyzed, internal and external factors influencing the innovative activity of the enterprise were identified, and a system of indicators for multi-criteria assessment of the innovative activity of the enterprise was formed. Calculations of the innovative activity of several enterprises using the example of the furniture industry made it possible to determine and take into account various components of the innovative potential, as well as to predict the innovative development of enterprises for a long period of time with the subsequent construction of a graph of innovative activity.

Keywords: innovations, innovative activity, directions and conditions of innovative development, indicators of innovative activity

For citation: Bezrukova T. L., Kuvshinova O. V., Malanyak S. V. Assessment of innovative activity of an enterprise: features of a multicriterial approach // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):94-107. (In Russ.),. <https://doi.org/>.

Введение

Оценка инновационной активности предприятий остаётся одной из ключевых тем в экономических и управленческих исследованиях. Понятие «инновационная деятельность» тесно связано с термином инновационной активности. Некоторые учёные считают, что эти два понятия эквивалентны, но при этом они несут разные смысловые нагрузки.

Проанализируем основополагающие подходы к определению инновационной активности, в частности, рассмотрев различные точки зрения. Трифилова А. А.: «под инновационной активностью понимается интенсивность осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот» [1].

Согласно концепции О. Н. Мельникова, можно сказать, что инновационная активность – это «созидательная деятельность производителей товара или услуги, выраженная в достижении диктуемых спросом приращений новизны технико-технологических, экономических, организационных, управленческих, социальных, психологических и других показателей предлагаемых рынку процессов, товаров или услуг, производимых специалистами в конкурентоспособное время» [2].

И. В. Баранова и М. В. Черепанова определяют инновационную активность как многокритериальный «показатель уровня его инновационной деятельности, основанный на способности к мобилизации инновационного потенциала» [3].

В. П. Баранчев, Н. П. Масленникова и В. М. Мишин внесли вклад в развитие более всестороннего осмысления инновационных процессов в компании. Они описывают «инновационную активность как комплексный показатель, охватывающий множество разных аспектов» [4]. Кроме того, инновационная активность учитывает обоснованность используемых методов и эффективность инновационного процесса в плане состава и последовательности операций.

При оценке инновационной активности предприятия необходим комплексный многокритериальный подход, поскольку инновации зависят от множества взаимосвязанных внешних и внутренних факторов, которые могут влиять на результат как прямо, так и косвенно. Выделим основные причины такого подхода:

1. Многоаспектность инноваций. Инновационная деятельность включает не только технологические изменения, но и организационные, маркетинговые и управленческие нововведения. Оценивать её только по одному показателю (например, количеству патентов) недостаточно.

2. Влияние внешней среды. Факторы, такие как государственная политика, конкуренция, доступ к финансированию и рыночный спрос, значительно влияют на инновационную активность. Их игнорирование может привести к необъективным выводам. Отдельные элементы инновационной системы (например, финансирование и квалификация сотрудников) взаимодействуют друг с другом. Комплексный подход помогает понять их совокупное воздействие. Учёные предлагают разнообразные подходы, учитывающие как объективные факторы, так и субъективные. основополагающая работа Зви Грилихеса фокусируется на измерении инновационной активности через патентную активность и затраты на НИОКР. Он утверждает, что «количество патентов и доля бюджета в выручке прямо коррелируют с инновационным потенциалом» [5].

3. Внутренние ресурсы и возможности. Эффективность инноваций зависит от кадрового потенциала, корпоративной культуры, наличия инфраструктуры и управления рисками. Комплексный анализ позволяет выявить слабые и сильные стороны предприятия.

4. Долгосрочный эффект. Инновации часто дают результат не сразу. Оценка должна учитывать не только текущие показатели, но и перспективы коммерциализации, адаптацию к изменениям и устойчивость развития.

5. Синергия факторов.

Многогранность подходов к оценке инноваций, подчёркивает необходимость адаптации методов к конкретным условиям и целям предприятия, поэтому учёт всех значимых факторов – экономических, организационных, технологических и внешних – позволяет получить достоверную оценку инновационной активности и разработать эффективную стратегию развития предприятия. Упрощённые методы могут привести к недооценке рисков или упущенным возможностям. Таким образом, главная идея исследования – обоснование методического комплексного подхода к оценке инновационной активности предприятия, результаты применения которого создают предпосылки для его устойчивого инновационного развития.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является формирование системы показателей, применение которых обеспечивает многокритериальную оценку инновационной активности предприятия.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

1. Проанализирована мировая практика многокритериальной оценки инновационной активности предприятия.

2. Выделены внешние и внутренние динамические факторы, влияющие на инновационную активность предприятия (на примере ООО «Производственная компания «Ангстрем»»).

3. Сформирована система показателей многокритериальной оценки инновационной активности предприятия.

Предметом исследования является совокупность экономико-организационных отношений, возникающих в процессе инновационного развития и оценки инновационной активности предприятий. Объектом исследования приняты промышленные предприятия мебельной отрасли, интерес к продукции которой возрастает с ростом строительства жилья.

Методы исследования

Анализ инновационной активности предполагает использование разнообразных методов, которые позволяют оценить как количественные, так и качественные аспекты инновационных процессов. При решении вышеназванных задач в процессе исследования в статье авторами использовались научные методы:

– библиометрический анализ – изучение научных публикаций и цитирований для оценки исследовательской активности и её влияния использования при анализе мировой практики многокритериальной оценки инновационной активности предприятия;

– регрессионный анализ для выявления факторов, влияющих на инновации. «Факторы, определяющие инновационное развитие предприятия, имеют разное содержание: природные, политические, экономические, социальные, научно-технические. Они могут являться внешними и внутренними, экстенсивными (увеличение объёма вовлекаемых в производство ресурсов – основных фондов, персонала, капитала) или интенсивными» [6].

При формировании системы показателей многокритериальной оценки инновационной активности предприятия использовались методы статистического и корреляционного анализа, а также сравнение показателей компаний внутри одной отрасли для выявления лучших практик. Для получения комплексной картины в научном исследовании методы комбинируются.

Результаты исследования и их обсуждение

Мебельная промышленность является одной из самых динамично развивающихся направлений в сфере лёгкой промышленности. В течение последних пятнадцати лет мировое производство мебели увеличилось в два раза. Эта отрасль охватывает все аспекты: от изготовления мебели до её продажи, включая многообразные товарных рынков с различными технологическими процессами, маркетинговыми стратегиями и логистическими схемами. Процесс производства мебели стоит в одном ряду с самыми сложными производственными процессами, поскольку в подавляющем большинстве случаев невозможно ограничиться исключительно серийным выпуском. Заводы обычно оснащены уникальным оборудованием, которое предназначается как для специализированных, так и для универсальных производственных операций. Такое оборудование часто обладает значительными габаритами и потребляет значительной объём электроэнергии. На российском рынке мебели функционирует около 3000 предприятий, из которых примерно половина располагает собственными производственными базами. Производство осуществляется в 79 регионах России, распределённых по семи федеральным округам.

Мебельная промышленность России является одним из наиболее быстроразвивающихся секторов национальной экономики. Несмотря на существующие внутренние и внешние проблемы, отечественные производители мебели успешно адаптируются к меняющимся обстоятельствам, внедряют новые технологии и расширяют линейку продукции (таблица 1).

Таблица 1 – Продажи мебели в России в 2020-2024 гг. (млн шт.)
 Table 1 – Furniture sales in Russia in 2020-2024 (mln pcs.)

Показатели	Год				
	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (млн шт.)	53,2	67,4	74,2	80,7	87,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	26,7	10,1	8,8	8,6

В 2022 году на российском рынке мебели вследствие геополитических конфликтов и международных санкций объём производства снизился на 15 % – самое большое снижение за пять лет. Тем не менее, с 2023 года объём производства увеличился на 5 %, но многие предприятия продолжают испытывать трудности с поставками комплектующих и материалов, что приводит к задержкам в производстве и снижению качества изделий.

Проанализируем мебельный рынок в Воронеже и Воронежской области. В 2023 году действуют около 70 предприятий, занимающихся производством и продажей мебели. Анализируя динамику с 2017 года, наблюдается снижение их числа: 231 в 2017 году, 211 в 2018 г., 182 в 2019 г., 168 в 2020 г., 156 в 2021 г. и 135 в 2022 году. Мебельный рынок региона охватывает весь ассортимент продукции, а его ключевых участников можно классифицировать следующим образом:

1. Салоны, реализующие дорогую иностранную мебельную продукцию (интерьерный салон Alster, ФСМС «Юнион», Giulia Novars, интерьер-бутик «Эрмитаж»).

2. Широко известные российские мебельные компании (ОАО «ХК Мебель Черноземья», ООО Производственная компания «Ангстрем», ООО «Сомово-Мебель»).

3. Менее известные отечественные мебельные предприятия (ОАО «Графская кухня», ООО «Гринтри», ООО «Мебель для офиса», ООО «МИГ мебель», ООО «Мэйко», ООО «М-Сервис»).

4. Мастерские, производящие мебель по индивидуальному заказу (мебельная мастерская PAPA, ателье мебели ТЭРРА, мебельный салон «Manini Mobili»).

Инновационные процессы в мебельной промышленности напрямую связаны с инициативами в области инноваций. Уникальные особенности деятельности мебельных предприятий делают инновационные проекты одними из самых перспективных направлений экономической активности. Они отличаются внедрением передовых технологий, постоянным обновлением продукции, использованием инновационных подходов к конкурентной борьбе на рынке, что приносит предприятиям преимущества в качестве, цене и обслуживании покупателей. В настоящее время перед мебельными организациями стоят задачи по реализации результативных инновационных стратегий, включая разработку экологически чистой и совместимой с современными технологиями мебели, расширение рынка сбыта как на российском, так и на международном уровне.

Определение ключевых направлений инновационного развития предприятия мебельного производства включает в себя систематический подход к анализу факторов внешней и внутренней среды. «Факторы, определяющие инновационное развитие предприятия, имеют разное содержание: природные, политические, экономические, социальные, научно-технические. Они могут являться внешними и внутренними, экстенсивными (увеличение объёма вовлекаемых в производство ресурсов – основных фондов, персонала, капитала) или интенсивными» [6]. На рисунке 1 отражены этапы оценки инновационной активности предприятия и факторы влияния.

Рисунок 1 – Процесс анализа иновационной активности организации
 Figure 1 – The process of analysing the innovation activity of an organisation

Факторы как внешнего, так и внутреннего характера оказывают существенное влияние на формирование и последующую реализацию иновационной стратегии развития в мебельной отрасли. В таблице 2 представлены основные внешние факторы, которые оказывают влияние на иновационный прогресс предприятий, работающих в сфере мебельной индустрии.

Таблица 2 – Воздействие внешних экономических факторов на мебельные предприятия при реализации иновационной стратегии
 Table 2 – Impact of external economic factors on furniture enterprises in the implementation of innovation strategy

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Уровень безработицы	5,2	4,8	4,6	3,7	4,3	3,7	3,2
Курс евро	65,87	73,96	72,41	82,04	87,19	72,15	92,87
Курс доллара	58,29	62,69	64,66	71,94	73,68	68,35	85,16
Темп инфляции	2,52	4,27	3,05	6,9	9,83	12,34	5,87
Темп экономического роста	1,8	2,5	1,3	2,5	4,7	-2,5	3,6
Средняя заработная плата по Воронежской области	28,34	33,37	33,94	36,17	39,60	40 880	51 718
Индекс промышленного производства по Воронежской области	106,9	105,5	104,3	106,8	102	98	107,6
Цена на дизельное топливо (за литр)	38,89	42,16	44,78	47,3	48,18	54,6	60,1

«Внешние факторы (общего и специфического характера) не находятся под управлением предприятия, возникают независимо от его деятельности и могут представлять собой как возможности, так и угрозы для развития мебельных предприятий. Полагаем, что производственные условия в основном являются нейтральными по отношению к инновационной сфере мебельных предприятий» [7]. Для исследования влияния внутренних факторов используются данные финансовой отчётности (таблица 3).

Таблица 3 – Внутренние факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие организации (на примере ООО Производственная компания «Ангстрем»)
 Table 3 – Internal factors influencing the innovative development of the organisation (on the example of Angstrom Production Company LLC)

Показатель	Год						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка	1 376 478	1 476 108	1 528 238	2 405 078	3 560 000	2 777 227	2 663 000
Прибыль (убыток) от продаж	116 191	66 344	122 363	228 514	239 999	200 527	280 354
ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	273 376	212 283	234 771	228 850	311 566	255 255	284 545
Чистая прибыль (убыток)	177 586	181 166	183 772	166 315	209 725	83 417	121 861
Общая величина запасов и затрат	203 102	191 375	201 974	677 497	535 096	620 333	792 565
Функционирующий капитал	522 569	390 904	836 669	831 348	853 900	276 128	337 714
Рентабельность продаж	8,4	4,5	8	9,5	6,74	3	2,82
Рентабельность собственного капитала (ROE)	11	10	10	8	8	3	3,4
Рентабельность активов (ROA)	6	6,2	5,5	3,9	3,85	1,5	2,2
Финансовые поступления от инвестиционных операций	225 576	113 234	238 440	129 848	225 576	250 600	40 780

На основании проведенного авторами корреляционно-регрессионного анализа мебельных предприятий Воронежской области сделан вывод, что ключевую роль из десяти внутренних факторов играют восемь, оказывая значительное влияние на инновационный прогресс компании. Внутренние условия оказывают существенное воздействие на мебельное производство, а внешние факторы и фактор времени проявляют своё влияние исключительно на малые мебельные предприятия.

На основе данных финансовой отчётности ООО Производственной компании «Ангстрем» производится многоэтапный расчёт интегрального показателя инновационной активности предприятия.

1. На первом этапе была сформирована сбалансированная система показателей. Подобная система предполагает определение баланса между качественными и количественными оценками элементов инновационной активности.

2. На основании финансовых отчётов исследуемого предприятия – ООО Производственной компании «Ангстрем» – были определены базовые значения ключевых показателей по группам структурных составляющих, которые являются исходными для расчёта индекса инновационной активности (AI).

3. На основе данных по каждому из единичных показателей была рассчитана степень соответствия фактического значения единичного показателя нормативу.

Таким образом, для анализа инновационной деятельности предприятия необходимо рассчитать интегральный показатель инновационной активности. Разработка универсальной комплексной методики для оценки инновационного потенциала организации, которая учитывала бы как её структурные, уникальные элементы управленческой системы, представляет собой сложную задачу, поэтому мы рекомендуем использовать два показателя – уровень инновационного развития и эффективность внедрённых инноваций, для которых важно определить соответствующие весовые коэффициенты.

Инновационная активность (AI) характеризуется объёмом финансовых и нематериальных вложений, необходимых для реализации инновационных проектов на предприятии. В число нематериальных расходов входят, в частности, привлечение высококвалифицированных специалистов, повышение квалификации существующего персонала, а также приобретение современных технологий и передового оборудования. Исследователи рассматривают AI как интегральный показатель, который состоит из четырёх основных компонентов.

Инновационная активность (AI) в организации – это комплекс инвестиций, включающий как материальные, так и интеллектуальные вложения, необходимые для реализации инновационных проектов. Среди основных нематериальных расходов выделяют: привлечение специалистов с высокой квалификацией или повышение квалификации уже существующего персонала, а также внедрение новейших технологий и современного оборудования. «Рассмотрим IA как интегральный показатель, объединяющий 4 ключевых компонента:

$$AI = w_b \cdot AI_f + w_a \cdot AI_a + w_s \cdot AI_s + w_e \cdot AI_e, \quad (1)$$

где AI_f , AI_a , AI_s , AI_e – частные показатели инновационной активности;

w_b , w_a , w_s , w_e – весовые коэффициенты, определяющие относительную важность частных показателей инновационной активности, и определяемые экспертным путём» [11].

Остановимся на частных показателях (уровнях) инновационной активности.

AI_f – уровень инновационной активности в распределении денежных потоков (*funds*). Данный показатель количественно характеризует объём средств, направляемый на внедрение новшеств. Целесообразно AI_f в текущем году выразить, как долю от собственного, либо общего капитала, либо как долю от прибыли за прошлый год. Для определённости, AI_f рассчитывается по формуле:

$$AI_f = \frac{Fi}{NPi-1}, \quad (2)$$

где F – объём средств в текущем году i , направляемый на инновационную деятельность;

$NPi-1$ – прибыль организации за прошлый год $i - 1$.

AI_a – уровень инновационной активности в рекламной сфере (advertising). Количественно характеризует долю новшеств в рекламе продуктов по отношению

к уже используемым видам рекламы. В частности, в данный показатель может быть включена затратная политика (снижение себестоимости за счёт инновационного подхода) и ценовая политика (снижение / повышение цен). В простейшем случае определим показатель AIa как:

$$AIa = \frac{AI}{AT+AI}, \quad (3)$$

где A_I и A_T – соответственно объёмы затрат на рекламу новых типов и на традиционную отработанную рекламу.

AI_s – уровень инновационной активности в кадровой политике (staff). Количественно характеризует обновление кадрового потенциала: приём более квалифицированных сотрудников, либо замена ими уже работающих сотрудников, повышение квалификации уже работающих сотрудников. Можно предложить два способа определения показателя AI_s . В первом способе AI_s можно выразить через повышение средней квалификации персонала организации:

$$AI_s = \frac{\langle KH \rangle - \langle Kc \rangle}{\langle Kc \rangle}, \quad (4)$$

где $\langle \rangle$ – означает усреднение квалификации сотрудников определённого типа по организации;

$\langle KH \rangle$ – средняя квалификация обновлённого штата (за счёт замен и повышения квалификации);

$\langle Kc \rangle$ – средняя квалификация старого штата.

Во втором способе AI_s можно выразить, как изменение удельного веса сотрудников по квалификации:

$$AI_s = \frac{N_H + N_{\Pi}}{N_H - N_Y + N_{\Pi} + N_D}, \quad (5)$$

где N_H – высокая квалификация;

N_{Π} – переквалификация;

N_Y – уволенные;

N_D – не включённые в штат.

AI_e – уровень инновационной активности в использовании оборудования (equipment). Количественно характеризует активность в закупке, разработке и создании, введении в эксплуатацию нового оборудования. Может быть выражен следующим образом:

$$AI_e = \frac{C_{e.нов.}}{C_{e.нов.} + C_{e.им.}}, \quad (6)$$

где $C_{e.нов.}$ – соответственно стоимость закупки (либо собственной разработки и изготовления) и введения в эксплуатацию нового оборудования;

$C_{e.им.}$ – стоимость имеющегося оборудования.

Определённые по формулам (2-4) и (6) частные показатели инновационной активности носят относительный характер, и могут изменяться от 0 до 1. Благодаря такой исходной нормировке частных показателей, интегральный показатель инновационной активности AI может быть определён линейной комбинацией частных:

$$AI = wf \frac{Fi}{N_{Pi}-1} + wa \frac{AI}{AT+AI} + wi \frac{N_H + N_{\Pi}}{N_H - N_Y + N_{\Pi} + N_D} + we \frac{C_{e.нов.}}{C_{e.нов.} + C_{e.им.}}. \quad (7)$$

Весовые коэффициенты w определяют относительную значимость отдельных параметров в общей оценке. При анализе их значимости целесообразно применять

метод экспертных оценок («дельфийский метод»), когда анализируются мнения, выраженные группой квалифицированных экспертов.

В ходе проведенного исследования был проведен опрос, в котором приняли участие 15 руководителей мебельных компаний Воронежской области, имеющих опыт работы более десяти лет. Эксперты оценивали различные аспекты инновационной активности по шкале от 0 до 10 баллов, при этом общая сумма оценок по четырём ключевым показателям должна была равняться 10 баллам. Затем производились усреднение результатов опроса и их нормировка по условию $w_f + w_a + w_s + w_e = 1$. В результате получены следующие значения весовых коэффициентов: $w_f = 0,43$, $w_a = 0,13$, $w_s = 0,27$, $w_e = 0,17$, следовательно, инновационная активность с помощью интегрального показателя рассчитывается так:

$$AI = 0.43 \frac{Fi}{NPI-1} + 0.13 \frac{AI}{AT+AI} + 0.27 \frac{NH+NI}{NH-Ny+NI+ND} + 0,17 \frac{Ce_{нов.}}{Ce_{нов.+Ce_{им}}} \quad (8)$$

Показатель инновационной эффективности (EI) отражает количественные показатели успехов компании, достигнутых благодаря внедрению инновационных решений. В результате оцениваются как финансовый эффект (дополнительная прибыль, связанная с инновациями), так и нефинансовые преимущества (укрепление позиций на рынке, повышение технического уровня предприятия, социальные бонусы). Нематериальный эффект оказывает влияние на финансовые показатели, поэтому показатель инновационной эффективности вычисляется как отношение дополнительной прибыли к общей прибыли организации:

$$EI = \frac{NPI}{NPI+NPT}, \quad (9)$$

где NPI – составляющая чистой прибыли, полученная за счёт инновационной деятельности;

NPT – составляющая чистой прибыли, полученная за счёт традиционной деятельности.

AI зависит от большого числа параметров, поэтому EI оказывается функцией многих переменных.

С математической точки зрения связь AI и EI представляет собой функциональную зависимость:

$$EI = f(AI), \quad (10)$$

где AI является независимым параметром (выбирается руководством организации);

EI является зависимым параметром (отклик системы на инновационную активность).

Формула (8), (9) позволила определить показатели AI и EI для ООО ПК «Ангстрем» с 2015 по 2023 годы. Результаты расчёта по формуле показателей инновационной эффективности и инновационной активности представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Изменение AI и EI для ООО ПК «Ангстрем»
 Table 4 – Change of AI and EI for Angstrom PC LLC

Показатель	Год								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AI	0,01	0,17	0,18	0,31	0,42	0,49	0,51	0,58	0,63
EI	0,037	0,021	0,011	0,058	0,037	0,041	0,031	0,081	0,055

В ходе анализа мы изучили восемь внешних факторов, которые влияют на прогресс развития организации, а также девятнадцать внутренних показателей (девять из них были проанализированы в течение девятилетнего периода). Для оценки взаимовлияния этих показателей мы использовали корреляционный анализ, основываясь на данных конкретного предприятия (таблица 5).

Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа между внутренними и внешними показателями мебельного предприятия и инновационной активностью
 Table 5 – Results of correlation analysis between internal and external indicators of a furniture enterprise and innovation activity

Показатели	Обозначение	Коэффициенты корреляции показателя с инновационной активностью AI			
		Для всех МП	Для крупных МП	Для средних МП	Для малых МП
1. Выручка	x_1	0,99	0,93	0,98	0,99
2. Прибыль (убыток) от продаж	x_3	0,89	0,56	-0,54	0,24
3. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	x_5	0,81	0,49	-0,52	0,45
4. Чистая прибыль (убыток)	x_7	0,76	0,46	-0,48	0,27
5. Общая величина запасов и затрат	x_8	0,68	-0,48	0,94	0,39
6. Функционирующий капитал	x_9	0,91	0,58	0,65	0,25
7. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	x_{12}	0,26	-0,20	-0,48	0,41
8. Коэффициент финансовой устойчивости	x_{20}	-0,09	0,32	-0,43	-0,58
9. Коэффициент платёжеспособности	x_{21}	-0,10	-0,59	-0,16	-0,30
10. Коэффициент текущей ликвидности	x_{23}	0,01	-0,45	-0,42	-
11. Рентабельность собственного капитала (ROE)	x_{24}	-0,17	-0,21	-0,31	0,85
12. Рентабельность активов (ROA)	x_{25}	0,09	-0,36	-0,48	0,42
13. Финансовые поступления от инвестиционных операций	x_{27}	-0,34	-0,34	-	-

С использованием программы STATISTICA 10 рассчитаны матрицы коэффициентов корреляции и уровней значимости. Исследование проведено по различным видам мебельной продукции по следующим корреляционным зависимостям: определены коэффициенты корреляции макро-, микроэкономических показателей и объёма производства. Полученная совокупность данных рассчитывается по формуле [8]:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})]}{(n-1) * \sigma_x * \sigma_y}, \quad (11)$$

- где r_{xy} – коэффициент корреляции (или r);
 n – годы развития объекта исследования;
 x_i и y_i – показатели корреляции;
 \bar{x} и \bar{y} – средние значения;
 σ_x и σ_y – среднеквадратические отклонения.

Учитываем, что величина коэффициента корреляции может колебаться от -1 до 1 . Чем более выражена взаимосвязь между двумя показателями, тем выше абсолютное значение этого коэффициента. Знак коэффициента корреляции показывает прямую (при $r > 0$) и обратную ($r < 0$) зависимость. В процессе вычисления коэффициентов

корреляции также проводится оценка их статистической значимости, что позволяет определить, насколько объём исходных данных достаточен для подтверждения наличия корреляции с определённым уровнем уверенности [9].

На основе результатов корреляционного анализа построена схема влияния внутренних и внешних экономических показателей на долю рынка мебельного производства [10]. При построении схемы (рисунок 2) использована таблица 4.

Рисунок 2 – Взаимосвязь инновационной эффективности и инновационной активности мебельного предприятия

Figure 2 – Relationship between innovation efficiency and innovation activity of a furniture enterprise

Следовательно, фактическое значение интегрального показателя инновационной активности (по разработанной методике) для ООО ПК «Ангстрем» составило 0,36. Полученное значение индикатора говорит о том, что предприятие обладает достаточно высоким уровнем инновационной активности [11].

В процессе анализа инновационного потенциала ООО ПК «Ангстрем» были выявлены ключевые проблемы, среди которых стоит отметить [12, 13]:

- уровень кадрового потенциала предприятия достаточно высок, однако его взаимодействие с другими элементами управленческой структуры показывает, что этот потенциал не используется в полной мере, что ведёт к неэффективности работы управленческой системы в целом;
- использование инновационного оборудования в производственном процессе находится на удовлетворительном уровне, однако существуют сложности, связанные с гибкостью производства и его ориентацией на создание новых инновационных продуктов;
- показатели инновационной активности в управлении финансовыми потоками свидетельствуют о целостной эффективности работы компании. Эти показатели нельзя оценивать изолированно от других аспектов инновационного развития, и исследуя проблемы в других сферах, можно обнаружить причины недостаточного уровня инновационной активности в финансовой сфере;
- инновационная активность в области маркетинга находится на высоком уровне, но это не обязательно свидетельствует о высокой эффективности работы компании в целом. Скорее всего, это указывает на наличие неиспользованных возможностей и потенциала для дальнейшего роста и развития предприятия.

Выводы

Инновационная активность отражает ключевую составляющую инновационной деятельности предприятия и играет решающую роль в экономическом развитии организации. В связи с этим анализ инновационной активности предприятия должен быть нацелен на оценку её динамичности и продуктивности в рамках широкого спектра инновационных процессов.

В результате исследования была проанализирована мировая практика многокритериальной оценки инновационной активности предприятия.

Выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на инновационную активность предприятия (на примере ООО «Производственная компания «Ангстрем»»). Анализируя внутренние факторы и внешние обстоятельства, можно сделать вывод, что они значительно влияют на удельный вес мебельного бизнеса на рынке.

Сформирована система показателей многокритериальной оценки инновационной активности предприятия, в основе которой обоснован расчёт критериев обеспеченности предприятия ресурсами для инновационной деятельности и эффективности инновационной деятельности за предшествующие периоды с последующим построением графика инновационной активности.

Стоит отметить, что мебельный рынок демонстрирует значительные перспективы для развития. Конкуренция между брендами в этой области не является особенно высокой. Кроме того, производители мебели обладают собственными инновационными разработками

и технологиями, что позволяет им полностью использовать производственные мощности. Следовательно, производителям мебели необходимо увеличивать объёмы выпуска товаров, привлекая как существующих, так и новых потребителей в уже проверенных сегментах рынка, а также адаптировать свой ассортимент к разнообразным потребностям рыночных сегментов и осваивать производство новых видов продукции.

Список источников

1. Трифилова А. А. Оценка инновационной активности предприятий. URL: <http://www.domino.innov.ru>.
2. Мельников О. Н., Шувалов В. Н. Инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // Российское предпринимательство. 2009. № 9.
3. Баранова И. В., Черепанова М. В. Методические подходы к оценке инновационной активности и инновационного потенциала вуза. URL: <http://novinkor.com/biblioteka/innoworld/71-innoactive.html>.
4. Чернова А. С. Сущность инновационной активности предприятий // Молодой учёный. 2015. № 1(81). С. 311-312. URL: <https://moluch.ru/archive/81/14627/>.
5. Junda Lin Griliches, Z. (1990) Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. Journal of Economic Literature, Modern Economy, Vol.10 No.1, January 11, 2019. URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2431854>.
6. Авдеева И. Л. Анализ перспектив развития цифровой экономики в России и за рубежом. Москва: Кнорус, 2016. 231 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28986542>.
7. Ассоциация АМДПП // Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. URL: <http://amedoro.com/ru/>.
8. Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/>.

9. Сухоруков А. В. Анализ рынка мебели в России в 2020-2024 гг., прогноз на 2025-2029 гг. Стратегический выбор направлений инновационного развития предприятия мебельной промышленности. Саратов, ВУЗ: Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина, 2023. URL: <https://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-ekonomiki-menedzhmenta-i-finansov-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trud/sektsiya-8-innovatsionnye-podkhody-v-sovremennom-menedzhmente/strategicheskiy-vybor-napravleniy-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiya-mebelnoy-promyshlennosti/>.

10. Попов Е. В. Формирование интегрированной маркетинговой системы организации электронной торговли товарами предварительного выбора: монография; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Воронеж, 2019. 219 с. ISBN 978-5-7994-0901-2 (в пер.)

11. Гыязов А. Т. Преимущества инновационных технологий в мебельном производстве // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2023. Т. 11. № 3(62). С. 139-153.

12. Морковина С. С. Формирование, развитие, оценка, управление: кейс инновационный потенциал; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Воронеж. 2022. 374 с.

13. Безрукова Т. Л. Диагностика сильных и слабых сторон социально-экономического и инновационного развития региона: методика и результаты её апробации // Вестник Пермского Университета, серия Экономика. Пермь. 2021. Том 16, № 2. С. 168-182.

Информация об авторах

Т. Л. Безрукова – доктор экономических наук, профессор;
О. В. Кувшинова – кандидат географических наук, доцент;
С. В. Маланьяк – соискатель кафедры экономики и финансов.

Information about the authors

T. L. Bezrukova – Doctor of Economics, Professor;
O. V. Kuvshinova – Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor;
S. V. Malanyak – Applicant of the Department of Economics and Finance.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.03.2025; одобрена после рецензирования 17.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 14.03.2025; approved after reviewing 17.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.